

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15707529>

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Яркулова Фотима Усмановна

преподаватель русского языка кафедры «Узбекский язык и гуманитарные науки» САМГУ КФ

***Аннотация.** Статья посвящена к прямой и косвенной речи. В данной статье мы исследуем прямую и косвенную речь-речь собеседника, третьего лица, или собственная речь говорящего, произнесённого раннего. В статье мы рассмотрим чужую речь и косвенную речь.*

***Ключевые слова:** прямая речь, косвенная речь, речь собеседника, чужая речь, простые предложения, автор, простое предложение, сложные предложение.*

***Annotation:** The article is devoted to direct and indirect speech. In this article, we examine the direct and indirect speech of the interlocutor, the third person, or the speaker's own speech, spoken earlier. In the article we will consider foreign speech and indirect speech.*

***Ключевые слова:** direct speech, indirect speech, interlocutor's speech, foreign speech, simple sentence, author, simple sentence, complex sentence.*

***Izoh.** Maqola to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita nutqqa bag'ishlangan. Ushbu maqolada biz to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita nutqni ko'rib chiqamiz - suhbatdoshning nutqi, uchinchi shaxs yoki so'zlovchining ilgari aytilgan nutqi. Ushbu maqolada biz boshqa odamlarning nutqini va bilvosita nutqini ko'rib chiqamiz.*

***Tayanch so'zlar:** to'g'ridan-to'g'ri nutq, bilvosita nutq, suhbatdosh nutqi, boshqa odamlarning nutqi, sodda gaplar, muallif, sodda gap, murakkab gap.*

Чужая речь-это речь собеседника, третьего лица, или собственная речь говорящего, произнесённого раннего. В статье мы рассмотрим чужую речь и косвенную речь.

В узбекском языке тоже имеется прямая и косвенная речь.

Прямая речь имеет слово автора. В ней обязательно может быть знаки препинания: двоеточие, кавычка, тире и точка.

Автор: «Прямая речь»- автор.

Например: Доктор сказал больному: «Вы должны соблюдать свой режим дня, тогда вы сможете долго жить».

На узбекском языке тоже имеется прямая и косвенная речь.

Shifokor bemorga dede:”Siz o‘z kun tartibingizni tug‘ri tuzib olishingiz kerak, shunda uzoq yashashingiz mumkin”.

В таких предложениях имеется автор. Это предложения полностью передается: Председатель сказал(есть подлежащее и сказуемое).

В прямой речи обязательно должны быть слова автора, а косвенная речь полностью передается так как говорится. Мы прямую речь часто встречаем в художественных произведениях. В них очень хорошо раскрывается характер персонажа.

В косвенная речь п прямая речь:

1. Доктор сказал, что мне надо соблюдать свой режим дня. Доктор сказал : «Ты должен соблюдать свой режим дня».

2. Папа рекомендовал мне не делать грамматических ошибок. Папа рекомендовал мне: «Ты не должен делать грамматических ошибок».

Я думаю, на первой предложении есть только косвенная речь, а прямой речи нет.

По-моему, на 2- предложении очень хорошо раскрывается смысл предложения и кем говорилось предложение и слова автора тоже отделяются.

Косвенная речь часто употребляется в разговорной речи, 3-лицо передает слова автора:

Учитель Олегу сказал, что он должен не опаздывать на занятие.

Прямая речь-передача чужой речи, при которой дословно передается чужое высказывание. Предложения с прямой речью состоят из слов автора и прямой речи.

Пунктуация в предложениях с прямой речью(П-прямая речь, -слова автора).Прямая речь перед словами автора: «П»-,а.

«как хорошо, что мы успели на поезд»,-сказала мама.

«П?»-а.

«Кто пришёл?» – спросила бабушка.

- «П!» – а.

«Держи вора!» – кричал старик.

2. Прямая речь ПОСЛЕ слов автора:

- А: «П».

Графиня прошептала: «В доме страшный переполох, поэтому лучше уходите».

- А: «П?»

Учитель спросил: «Кто готов ответить первым?»

- А: «П!»

В зале начали аплодировать и кричать: «Приезжайте ещё!»

3. Прямая речь ПРЕРЫВАЕТСЯ словами автора:

- «П, – а, – п».

«Уважаемые посетители, – начал говорить экскурсовод, – начнем мы с ранних работ художника».

- «П, – а. – П».

«Вы упустили последнюю возможность, – произнесли организаторы. – Больше никакие проекты к рассмотрению мы не принимаем».

- «П, – а, – п?»

«Хорошо гулять по осеннему лесу, – задумчиво сказал Миша, – не так ли?»

- «П, – а, – п!»

«Вы даже не замечаете своих ошибок, – ответил Лёша, – кричите на меня!»

- «П? – а. – П».

«Кто здесь? – тихо промолвил Митя. – Мне страшно».

- «П! – а. – П».

«Ах вот вы как! – закричала Маша. – Потом не жалуйтесь, что я первая начала ссору».

- «П? – а. – П?»

«Зачем так часто звонить? – начал бурчать папа. – Разве не мы им постоянно говорили о самостоятельности?»

- «П! – а. – П!»

«Давай собирать скорее осколки! – закричала Вера. – Родители уже у калитки!»

- «П? – а. – П!»

«Кто-то просил тебя помогать? – спросила она. – Так вот теперь не возмущайся!»

- «П, – а и а: – П!»

«Как интересно вы обустроили новую квартиру, – сказала Вера Николаевна и похвалила нас: – Вкус у вас замечательный!»

Косвенная речь – это передача чужой речи с сохранением основного смысла в форме придаточного предложения. Предложения с косвенной речью являются **сложноподчиненными**: **главная часть передает слова автора, а придаточная – чужую речь.**

Косвенная речь всегда следует **после авторских слов.**

Придаточные в таких предложениях присоединяются к главному слову при помощи различных **союзов и союзных слов**: **что, чтобы, ли** (союз-частица, передает вопрос) и др.

*Виктор Петрович рассказал, **что** в молодости был лучшим атлетом района.*

*Виолетта попросила, **чтобы** к приезду гостей в доме было чисто.*

Митя спросил, не думают ли товарищи пойти сегодня играть на другое поле.

Цитаты

В письменных работах, например, сочинениях мы часто используем **цитаты** – дословные выдержки из текстов или высказываний. Оформляются они также посредством прямой или косвенной речи.

Цитата: «"Шинель" есть новое произведение, отличающееся глубиной идеи и чувства, зрелостью художественного резца» (В. Г. Белинский).

В письменной работе оформим:

- **как прямую речь (передадим слова дословно)**

В. Г. Белинский писал: «"Шинель" есть новое произведение, отличающееся глубиной идеи и чувства, зрелостью художественного резца».

- **как косвенную речь (передадим общий смысл, но не сохраним авторскую манеру)**

В. Г. Белинский писал о том, что «Шинель» является новым произведением, отличающимся глубиной идеи и чувства, зрелостью художественного резца.

Литература:

1. Акимова, Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка / Г.Н. Акимова. – М.: Высшая школа, 1990. – 168 с.
2. Арутюнова, Н.Д. Русское предложение. Бытийный тип: структура и значение / Н.Д. Арутюнова, Е.Н. Ширяев. – М. : Русский язык, 1983. – 198 с.
3. Бабайцева, В.В. Переходные конструкции в синтаксисе. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1967. – 391 с.
4. Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5–9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. – М. : Дрофа, 2005. – 330 с.
5. Бабайцева, В.В. Односоставные предложения в современном русском языке / В.В. Бабайцева. – М. : Просвещение, 1968. – 160с.